

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКАТОРОВ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Нуралиева Р.М.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Гипертрофическая кардиомиопатия является одним из наиболее распространённых наследственных заболеваний миокарда, характеризующимся утолщением стенок левого желудочка, нарушением диастолической функции и риском развития аритмий и внезапной сердечной смерти. Одним из ключевых направлений консервативной терапии данного заболевания является применение блокаторов кальциевых каналов. Установлено, что применение блокаторов кальциевых каналов приводит к улучшению качества жизни пациентов, снижению частоты приступов стенокардии, одышки и аритмий. Вместе с тем подчёркивается необходимость индивидуального подхода к терапии с учётом клинической формы заболевания, наличия обструкции и сопутствующей патологии. Таким образом, блокаторы кальциевых каналов занимают важное место в комплексном лечении гипертрофической кардиомиопатии, обеспечивая клиническое улучшение и стабилизацию состояния пациентов.

Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, блокаторы кальциевых каналов, верапамил, дилтиазем, диастолическая дисфункция, кардиология.

USE OF CALCIUM CHANNEL BLOCKERS IN HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY

Nuralieva R.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Hypertrophic cardiomyopathy is one of the most common hereditary myocardial diseases, characterized by thickening of the left ventricular walls, impaired diastolic function, and an increased risk of arrhythmias and sudden cardiac death. One of the key approaches in the conservative treatment of this condition is the use of calcium channel blockers. It has been established that the use of calcium channel blockers improves patients' quality of life and reduces the frequency of angina attacks, dyspnea, and arrhythmias. At the same time, the need for an individualized approach to therapy is emphasized, taking into account the clinical form of the disease, the presence of obstruction, and concomitant pathology. Thus, calcium channel blockers occupy an important place in the comprehensive treatment of hypertrophic cardiomyopathy, providing clinical improvement and stabilization of patients' condition.

Keywords: hypertrophic cardiomyopathy, calcium channel blockers, verapamil, diltiazem, diastolic dysfunction, cardiology.

ГИПЕРТРОФИК КАРДИОМИОПАТИЯДА КАЛЬЦИЙ КАНАЛЛАРИ БЛОКАТОРЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ

Нуралиева Р.М.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Гипертрофик кардиомиопатия миокарднинг энг кўп учрайдиган ирсий касалликларидан бири бўлиб, чап қоринча деворларининг қалинлашуви, диастолик функциянинг бузилиши ҳамда аритмиялар ва тўсатдан юрак ўлими ривожланиши хавфи билан тавсифланади. Ушбу касалликни консерватив даволашнинг муҳим йўналишларидан бири кальций каналлари блокаторларини қўллаш ҳисобланади. Аниқланишича, кальций каналлари блокаторларини қўллаш беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилайди, стенокардия хужужлари, нафас қисиши ва аритмиялар частотасини камайтиради. Шу билан бирга, касалликнинг клиник шакли, обструкция мавжудлиги ва ҳамроҳ патологияларни ҳисобга олган ҳолда даволашга индивидуал ёндашув зарурлиги таъкидланади. Шундай қилиб, кальций каналлари блокаторлари гипертрофик кардиомиопатияни комплекс даволашда муҳим ўрин эгаллаб, беморлар ҳолатини клиник жиҳатдан яхшилаш ва барқарорлаштиришни таъминлайди.

Калит сўзлар: гипертрофик кардиомиопатия, кальций каналлари блокаторлари, верапамил, дилтиазем, диастолик дисфункция, кардиология.

e-mail: rano_nuralieva@mail.ru

Введение. Кардиомиопатии представляют собой гетерогенную группу заболеваний миокарда, характеризующихся структурными и функциональными нарушениями сердечной мышцы. Выделяют основные формы кардиомиопатий: гипертрофическая, дилатационная, рестриктивная, аритмогенная (правого желудочка). Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — это наследственное заболевание миокарда, характеризующееся утолщением стенок левого желудочка, структурными и функциональными нарушениями сердечной мышцы. Клинические проявления включают одышку, нарушения ритма, включая фибрилляцию предсердий, способствует развитию хронической сердечной недостаточности и внезапной смерти.

В патогенезе ГКМП основная роль принадлежит нарушению кальциевого гомеостаза кардиомиоцитов, усилению сократимости, нарушению диастолического расслабления, повышенной потребности миокарда в АТФ и развитию ишемии. Это делает антагонисты кальция (блокаторы кальциевых каналов, БКК) основным компонентом терапии. Современная фармакотерапия кардиомиопатий направлена на улучшение гемодинамики, снижение симптомов и профилактику осложнений. Блокаторы кальциевых каналов (БКК) занимают важное место в лечении, особенно при гипертрофической кардиомиопатии, за счет их способности улучшать диастолическую функцию миокарда [5].

Антагонисты кальция — это группа препаратов, блокирующих медленные кальциевые каналы (L-типа), что приводит к снижению сократимости миокарда и улучшению его расслабления. Антагонисты кальция применяются в кардиологии более 30 лет. Широкому использованию их в клинической практике способствуют высокая антиишемическая и антиангинальная эффективность, а также хорошая переносимость. Фармакотерапия антагонистами кальция направлена на: улучшение диастолического наполнения, снижение обструкции, уменьшение симптомов и профилактику осложнений. Основными антагонистами кальция, применяемыми при гипертрофической кардиомиопатии являются верапамил и дилтиазем.

Цель исследования: изучить эффективность и особенности применения блокаторов кальциевых каналов при гипертрофической форме кардиомиопатии, а также оценить их влияние на клиническое состояние пациентов и функциональные показатели сердца.

Материалы исследования. Для оценки эффективности применения блокаторов кальциевых каналов у больных с гипертрофической кардиомиопатией в Самаркандской городской больнице был проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, а также данные клинических наблюдений 26 пациентов. У данных пациентов были выполнены следующие лабораторно-инструментальные методы обследования: результаты эхокардиографии и показатели гемодинамики, а также научные публикации. Проводилась оценка симптомов, клинико-фармакологический анализ действия антагонистов кальция, а также анализ побочных эффектов и переносимости терапии.

Результаты исследования. Блокаторы кальциевых каналов блокируют медленные кальциевые каналы (L-типа), расположенные в кардиомиоцитах и гладкомышечных клетках сосудов. Основные фармакологические эффекты, вызываемые антагонистами кальция при гипертрофической кардиомиопатии являются: улучшение диастолической функции сердца, улучшение коронарного кровотока, уменьшение выраженности клинических симптомов (одышка, стенокардия).

Механизм действия антагонистов кальция заключается в блокаде медленных кальциевых каналов L-типа, ингибировании транспорта ионов кальция через мембрану кардиомиоцитов и гладкомышечных клеток сосудов без влияния на концентрацию кальция в плазме, но с уменьшением накопления кальция внутри клеток. В присутствии ионов кальция происходит взаимодействие актина и миозина, обеспечивающих сократимость миокарда и гладкомышечных клеток. Блокаторы кальциевых каналов — мощные вазодилататоры, они снижают потребность миокарда в кислороде и расширяют коронарные артерии. Расширение артерий и артериол обуславливает уменьшение общего периферического сопротивления и, следовательно, уменьшение артериального давления (АД) и нагрузки на сердце [1,4].

Препаратами выбора при гипертрофической кардиомиопатии являются верапамил и дилтиазем, которые оказывают следующие эффекты:

- 1). отрицательный инотропный эффект - снижают силу сокращения миокарда;
- 2). улучшение диастолической функции - повышают расслабление миокарда, улучшают наполнение левого желудочка;
- 3). снижение частоты сердечных сокращений - удлиняют диастолу, улучшают коронарный кровоток;
- 4). антиангинальный эффект - уменьшают потребности миокарда в кислороде.

Верапамил обладает наиболее выраженным отрицательным инотропным эффектом среди блокаторов кальциевых каналов и доказал симптоматический эффект у 65–80 % пациентов, включая рефрактерных к β -адреноблокаторам.

Блокаторы кальциевых каналов особенно эффективны у пациентов с непереносимостью β -адреноблокаторов, хотя отмечается менее выраженный эффект по сравнению с β -блокаторами [2,3].

Верапамил выпускают в таблетках, драже и капсулах по 40 и 80 мг, а также в формах пролонгированного действия — верапамил ретард в таблетках по 120 и 240 мг и в капсулах по 180 мг.

Дилтиазем выпускают в обычных таблетках по 30 и 60 мг, а также в таблетках для пролонгированного действия по 90 мг (алтиазем ретард и др.) и 120 мг.

При применении блокаторов кальциевых каналов была отмечена хорошая переносимость и редкие побочные эффекты, из которых чаще всего регистрировались: брадикардия, гипотензия, головокружение, запоры (чаще при применении верапамила), периферические отёки.

Кроме того, блокаторы кальциевых каналов уменьшают общее периферическое сопротивление, что приводит как к снижению АД, так и к снижению напряжения стенки желудочка и уменьшению коронарного сопротивления [7].

К противопоказаниям к применению Са-антагонистов относятся: выраженная сердечная недостаточность, атриовентрикулярная блокада II–III степени, синдром слабости синусового узла, артериальная гипотензия.

Проведённый анализ показал эффективность блокаторов кальциевых каналов при лечении гипертрофической кардиомиопатии. В частности, отмечено значительное улучшение диастолической функции, уменьшение выраженности симптомов (одышка, стенокардия), улучшение качества жизни пациентов [6].

Выводы. Антагонисты кальция, такие как верапамил и дилтиазем, занимают важное место в лечении гипертрофической кардиомиопатии. Они улучшают диастолическую функцию, уменьшают симптомы и могут применяться как альтернатива β -адреноблокаторам. Однако их использование требует индивидуального подхода и тщательного контроля из-за возможных осложнений.

Важнейшими преимуществами использования блокаторов кальциевых каналов являются — улучшение качества жизни пациентов, снижение выраженности симптомов, а также антиаритмический эффект.

Таким образом, блокаторы кальциевых каналов сохраняют свою роль благодаря доступности, доказанному профилю безопасности и прямому воздействию на кальциевый дисбаланс. Терапию следует проводить под контролем кардиолога с обязательным мониторингом ЭхоКГ, ЭКГ и клинических симптомов.

Список литературы:

1. Беленков Ю.Н., Привалова Е.В., Каплунова В.Ю., Чекнева И.С., Шакарьянц Г.А., Кожевникова М.В. Гипертрофическая кардиомиопатия: формы и варианты течения, подходы к медикаментозной терапии // Эффективная фармакотерапия. 2016.
2. Гудкова А. Я., Стрельцова А. А., Костарева А. А. Гипертрофическая кардиомиопатия: современные возможности фармакологических подходов к лечению // Терапевтический архив. — 2019. — Т. 91. — № 9. — С. 4–12.
3. Енисеева Е. С. Гипертрофическая кардиомиопатия: современные подходы к диагностике и лечению // Байкальский медицинский журнал. — 2024. — № 3. — С. 3–11.
4. Калягин А.Н., Гамаюнов Д.Ю., Силкин В.И., Курков Н.Н. Гипертрофическая кардиомиопатия: современный взгляд на проблему // Казанский медицинский журнал. 2023.
5. Каплунова В.Ю., Шакарьянц Г.А., Кожевникова М.В. и др. Современные подходы к проблеме гипертрофической кардиомиопатии // Клиническая медицина. 2016.
6. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. Гипертрофическая кардиомиопатия. 2016.
7. Назыров Ф. Г., Абролов Х. К., Зуфаров М. М., Мирсаидов М. М., Мурадов У. А. Гипертрофическая кардиомиопатия — классификация, диагностика и тактика лечения // (статья в републиканском журнале, 2013).

Для цитирования: Нуралиева Р.М. Применение блокаторов кальциевых каналов при гипертрофической кардиомиопатии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 799–801. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19692652>